

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16431745

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТУРИСТСКОМ ВУЗЕ

КИРЕЕВА Юлия Александровна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Аннотация. В связи с изменениями на туристском рынке, а также в связи с появлениями новыми трендами, появился запрос на подготовку кадров, обладающих определенной квалификацией. Среди основных трендов современного туристского образования можно назвать следующие: цифровизация и онлайн-обучение, междисциплинарный подход, применение новых технологий, гибкость образовательных программ и др. В статье рассматривается проектная деятельность, организация которой, ее активность и эффективность также является одним из трендов современного туристского образования. Автором статьи сформулированы тренды, характерные для туристской отрасли, подчеркивая их влияние на подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства. Особое внимание уделено проектной деятельности: отличительным характеристикам, формируемым навыкам, этапам работы над проектом. В статье также представлены актуальные направления проектов, которые студенты туристского вуза могут выполнять как на занятиях, в процессе обучения, так и участвуя в различных внешних мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях и др.). В заключении сформулирован вывод о значении проектной деятельности в системе обучения в туристском вузе, а также обозначена роль наставника в ее организации.

Ключевые слова: туристский вуз, проектная деятельность, практико-ориентированное обучение, конкурс, профессиональный конкурс, туризм, гостиничное дело, образование

Для цитирования: Киреева, Ю. А. Проектная деятельность студентов как элемент практико-ориентированного обучения в туристском вузе. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 114–123. DOI: 10.5281/zenodo.16431745

Статья поступила в редакцию: 31.03.2025.

Статья принята к публикации: 10.06.2025.

STUDENT PROJECT ACTIVITY AS AN ELEMENT OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING AT A TOURISM UNIVERSITY

Yulia A. KIRIEVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Ph.D. (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate professor; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Abstract. Due to changes in the tourism market, as well as due to the emergence of new trends, there is a demand for training personnel with certain qualifications. Among the main trends in modern tourism education are the following: digitalization and online learning, interdisciplinary approach, use of new technologies, flexibility of educational programs, etc. The article examines project activities, the organization of which, its activity and effectiveness is also one of the trends in modern tourism education. The author of the article formulates trends characteristic of the tourism industry, emphasizing their influence on the training of personnel for the tourism and hospitality sector. Particular attention is paid to project activities: distinctive characteristics, skills developed, stages of work on the project. The article also presents current areas of projects that students of a tourism university can carry out both in classes, during the learning process, and by participating in various external events (competitions, Olympiads, conferences, etc.). In conclusion, a conclusion is formulated about the importance of project activities in the educational system at a tourism university, and the role of the mentor in its organization is outlined.

Keywords: tourism university, project activity, practice-oriented training, competition, professional competition, tourism, hotel business, education

For citation: Kireeva, Yu. A. (2025). Student project activity as an element of practice-oriented training at a tourism university. *Service plus*. 19 (2), 114–123. DOI: 10.5281/zenodo.16431745 (In Russ.).

Submitted: 2025/03/31.

Accepted: 2025/06/10.

Путешествия уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. В развитие всего международного туризма существенные изменения внес COVID-19. Стоит отметить, что COVID-19 активизировал ряд трендов, появившихся задолго до 2019 года [2]. Среди таких трендов стоит назвать:

- увеличение спроса на туры в рамках культурно-познавательного, гастрономического, экологического, сельского и оздоровительного туризма;
- развитие автотуризма;
- увеличение спроса на авторские туры (туристы отдают предпочтения тем турам, программы которых включают малоизвестные места и объекты посещения) и туры выходного дня (туристы ищут места рядом с домом, чтобы избежать длительных поездок, а также воспользоваться возможностью сменить обстановку и отдохнуть недалеко от дома);
- использование технологий: туристы все чаще используют приложения для планирования своего отдыха, позволяющие не только построить маршрут прогулки по городу с посещением музеев и обедом в ресторане, но и возможностью забронировать необходимые билеты и столик в ресторане. В свою очередь, сотрудники сферы туризма активнее используют искусственный интеллект для продвижения туристского предложения на рынок, а также для подготовки персонализированных рекомендаций;
- возможность совместить отдых и работу, что влечет за собой предъявление требований со стороны туристов к отелям, прежде всего – наличие стабильного беспроводного Интернета;
- увеличение числа поездок семейных пар с детьми (необходимо учитывать интересы всех членов семьи), туристов поколения Z (предложение уникальных и технологичных туров), туристов старше 60 лет (предложение лечебно-оздоровительных туров с включением spa-услуг и wellness-программ).

Перечисленные тренды могут изменяться под влиянием экономических и политических событий, происходящих в мире, а также в связи с изменениями в предпочтениях туристов. В любом случае, компании, которые смогут учесть данные

тренды и предложить туристам персонализированные и безопасные путешествия, получат конкурентное преимущество на современном туристском рынке.

Один из трендов, который получил развитие в 2020 году и сохраняется до сегодняшнего дня – развитие внутреннего туризма. На рис. 1 представлена графическая иллюстрация состояния и перспектив туризма в России, подготовленная Министерством экономического развития РФ на конец 2022 года.

С 2020 года специалисты отмечают увеличение туристского потока в России. Для сравнения:

- в 2023 году общее количество поездок по стране составило 78 млн, что на 20 % выше, чем в 2022 году;
- в 2024 году россияне еще активнее путешествовали по стране: общее количество поездок по стране составило 120 млн [11].

Поэтому специалисты, способные найти новые точки притяжения, разрабатывать туристские маршруты и программы, составлять пакеты услуг в соответствии с потребностями туриста, решать организационные вопросы до поездки, во время и даже после поездки, очень востребованы. По данным Минэкономразвития РФ, в туристской отрасли было занято 1,1 млн человек, при этом отрасль испытывает дефицит кадров [10].

В настоящее время подготовку кадров в сфере туризма и гостеприимства осуществляют более 200 вузов и 300 колледжей. В подготовке кадров также участвуют крупные организации, которые создают так называемые корпоративные университеты, в качестве примера можно назвать сеть отелей Cosmos Hotel Group, Mantera Group и другие. Планируется к 2030 году увеличить численность занятых в сфере туризма и гостеприимства до 1,5 млн человек.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 43.03.02 Туризм, выпускники должны быть подготовлены к решению задач профессиональной деятельности различных типов, в том числе и проектного.

В настоящее время происходит изменение запросов, предъявляемых работодателями к выпускнику, которые связаны с интенсивным развитием постиндустриального общества, в экономике которого преобладает инновационный сектор

Проектная деятельность студентов как элемент практико-ориентированного обучения в туристском вузе

с высокой долей населения, занятого в сфере различных услуг.

Одним из приоритетных направлений современного образования является организация проектной (проектно-инновационной, проектно-исследовательской) деятельности как способ (совокупность и порядок действий) и метод формирования компетенций [2, 8]. В табл. 1 представлена характеристика видов проектной деятельности.

Ценность проектной деятельности в том, что она приносит комплексный результат и тренирует сразу группу важных умений и навыков, являясь тем методом, который можно использовать в обучении уже с 1-го курса. Применение в учебном процессе метода проектной деятельности становится особенно актуальным в современных условиях подготовки кадров сферы туризма и гостеприимства [1]. Ведь при данном методе студенты получают

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

3*

Рис. 1. Развитие внутреннего туризма и индустрии гостеприимства [10]

Fig. 1. Development of domestic tourism and the hospitality industry [10]

Student project activity as an element of practice-oriented training at a tourism university

Табл. 1. Характеристика видов проектной деятельности

Table 1. Characteristics of the project activity types

Параметры	Виды проектной деятельности	
	Проектная	Исследовательская
Цель	Реализация концепции – ведущего замысла проекта. Концепция определяет стратегию действий и представляет комплекс взглядов, явлений, связанных между собой и вытекающих один из другого.	Получение новых знаний, уяснение сущности явления, истины, открытие новых закономерностей, понятий, законов, теорий для решения различных проблем (технологических, инженерных, социальных, гуманитарных и т. д.).
Результат	Любые продукты, процессы, услуги, стандарты, программное обеспечение, а также компетенции (личностные, информационно-коммуникационные, коммуникативные).	Получаем совокупность новых идей, новое научное знание, которое создает основу для научных разработок.
Ценность	Очень важна, но она не учит практике и тому, как искать информацию, обрабатывать и подавать ее.	Сама по себе не несёт столь огромной важности. Поэтому ей необходим проект.

возможность решать конкретные задачи, результатом которых ставится проект, который может быть как теоретическим, так и практическим. Таким образом, происходит не только получение и углубление знаний, но развитие важных навыков, необходимых будущему специалисту (табл. 2).

Кроме навыков, указанных в табл. 2, проектная деятельность также предоставляет возможности

в самовыражении (выбор наиболее близкой темы проекта), учет личных интересов, подготовку к профессиональной деятельности (работая над проектом, студенты могут столкнуться с теми же проблемами, что и в профессиональной среде, подобные ситуации позволяют лучше понять требования работодателя и адаптироваться к условиям работы) [5, 6, 7].

Табл. 2. Освоение навыков в рамках проектной деятельности в туристском вузе

Table 2. Skill development in the framework of project activities at a tourism university

Перечень навыков	Освоение навыков в процессе обучения
Практические навыки (возможность применить теоретические знания на практике)	Разработка туристских маршрутов Составление туристских программ обслуживания Разработка маркетинговых стратегий Подготовка бизнес-планов (для турагентств, туроператоров) Подготовка пакета документов для туристов
Умение работать в команде	Эффективное взаимодействие друг с другом Распределение обязанностей внутри группы Учет мнений всех участников группы Умение находить и идти на компромисс
Развитие креативного мышления	Умение мыслить нестандартно Умение генерировать новые идеи Находить инновационные решения Умение находить и обрабатывать информацию
Навыки планирования и организации	Развитие управленческих навыков Планирование работы над проектом (определение темы, цели и задач проекта) Организация работы над проектом (определение источников информации для проекта, его формата и вида, вариантов представления и др.) Соблюдение сроков работы над проектом

Проектная деятельность студентов как элемент практико-ориентированного обучения в туристском вузе

Как уже было сказано выше, результатом применения проектного метода в процессе обучения в туристском вузе является освоение целой группы компетенций, а также представление конкретного проекта, который можно представить как на внутривузовских мероприятиях, так и на сторонних площадках [3]. Анализ материалов, представленных в открытых источниках, позволил выделить основную тематику проектов, наиболее актуальную на сегодняшний день (табл. 3).

Независимо от выбранного направления и темы проекта работа над ним происходит по определенным этапам (рис. 2).

Необходимо отметить, что на всех этапах работы над проектом большую роль играет преподаватель или, как сейчас принято говорить, наставник [9]. В ряде случаев наставник играет ключевую роль в проектной деятельности, т. к.:

1. Передает свои знания студентам – участникам проектной деятельности. В данном случае

Табл. 3. Актуальные направления проектов для студентов туристских вузов (составлено автором)

Table 3. Current project directions for students of tourism universities (compiled by the author)

Актуальные направления проектов	Тематика проектов
Разработка мобильных туристских приложений	Разработка интерактивных карт с указанием ресторанов, кафе, достопримечательностей Разработка чат-ботов для туристов Разработка электронных гидов
Исследования в области туризма	Организация и проведение опроса среди жителей определенного региона (например, выявление отношения местных жителей к туризму) Анализ практик устойчивого туризма и разработка рекомендаций для конкретного региона Анализ трендов туристской отрасли
Создание тематического видеоконтента	Создание роликов о туризме Создание и ведение тематического блога Сотрудничество с видеоблогерами Проекты, направленные на популяризацию туризма и привлечение туристского потока
Разработка программ с участием волонтеров	Разработка волонтерских программ, направленных на решение экологических проблем региона Разработка волонтерских программ, направленных на эффективную реализацию культурного и событийного потенциала региона Разработка проектов, направленных на решение социальных проблем в регионе через туризм
Проектирование концепций тематических туров	Разработка проектов в рамках событийного, гастрономического, культурно-познавательного туризма Разработка проектов в рамках новых видов туризма: сонного, апи-туризма, ретрит-туризма и др. Разработка проектов на базе безбарьерной среды регионов
Анализ и оптимизация туристских услуг	Проекты, направленные на подготовку рекомендаций по качественному обслуживанию туристов в регионе Проекты, направленные на подготовку рекомендаций по оптимизации обслуживания и туристского предложения Проекты, направленные на разработку новых пакетных предложений, объединяющих несколько видов туризма, позволяющих удовлетворить различные потребности туристов
Развитие устойчивого туризма	Проекты в рамках экологического туризма, разработанные с учетом туристско-рекреационного потенциала, интересов местного населения и запросов туристов Проекты в рамках образовательного туризма, позволяющие познакомить специалистов отрасли, туристов и местное население с принципами устойчивого развития

Рис.2. Этапы работы над проектом (составлено автором)

Fig.2. Stages of project work (compiled by the author)

- наставник знакомит студентов с особенностью отрасли, спецификой работы туристских предприятий. Это особенно важно, когда студенты младших курсов принимают участие во внешних конкурсах проектов. Именно в данном случае роль наставника особенно необходима.
2. Осуществляет методологическую поддержку проекта на разных этапах. Наставник обучает основным методам проектной работы: исследование, анализ, планирование.
 3. Проводит консультации на разных этапах над проектом. Консультации могут быть как индивидуальные, так и групповые, в зависимости от этапа проекта и возникающих вопросов. Формат проведения консультаций также может быть разным. В последнее время очень часто используется формат онлайн.
 4. Способствует созданию позитивной атмосферы внутри команды, работающей над проектом, что позволяет участникам открыто высказывать свое мнение, а также выдвигать креативные идеи. Это особенно важно, когда над проектом работают студенты разных курсов и разных направлений подготовки.
 5. Поощряет и мотивирует всех участников команды. Работа над проектом может учитываться в качестве зачета по дисциплине.
 6. Проводит обучение по работе в команде, а также обучение по презентации проекта, что позволяет освоить различные компетенции.
 7. Организует взаимодействие с представителями отрасли, если это необходимо для подготовки проекта.
 8. Рекомендует к участию в конкурсах и конференциях, что позволит не только освоить навыки публичных выступлений, но и увидеть реакцию на проект и в случае необходимости внести корректировки.
 9. Помогает опубликовать основные результаты проектной деятельности (формат публикации может быть любой: тезисы, основные положения, эссе, статьи). Дает рекомендации по составлению портфолио с указанием соответствующих достижений с подтверждающими документами.
 10. Подводит итоги, осуществляет обратную связь со студентами, анализирует полученный опыт и итоговый результат, ориентирует на внесение

изменений в текущий проект (если это необходимо) и ориентирует на подготовку следующего проекта.

В заключение необходимо отметить следующее: проектную деятельность необходимо рассматривать как метод формирования компетенций студентов вуза (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных в различных видах деятельности), необходимых для дальнейшего трудоустройства выпускников. Особенно актуален данный метод в туристском вузе, где проектная деятельность является одним из основных элементов практико-ориентированного обучения

наравне с практикой, практической подготовкой, научно-исследовательской и самостоятельной работой. Участие в проектной деятельности позволяет студенту обрести уверенность в своих силах, быть готовым к выполнению своих профессиональных задач, что в целом делает выпускника более конкурентоспособным. Особую роль в организации проектной деятельности играет наставник, который не только передает необходимые знания, но и направляет, поддерживает и мотивирует студентов на всех этапах работы над проектом, содействует достижению поставленной цели и освоению целой группы компетенций.

Список источников

1. Ефремцева, Т. Н. Sustainable education: Какие навыки нужны студенту в XXI веке? / Т. Н. Ефремцева // Содержание профессиональной подготовки по иностранным языкам в неязыковом вузе : материалы III Международной научно-практической конференции, Московская область, г. о. Химки, 25 марта 2015 года / Российская международная академия туризма. – Москва: ООО «Издательская группа «Логос», 2015. – С. 7–15. – EDN WJANNI.
2. Киреева, Ю. А. К вопросу о трендах в туризме и образовании: научно-популярный туризм / Ю. А. Киреева, Д. Д. Макарова // Проблемы и перспективы развития туризма, региональный аспект : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Грозный, 28 апреля 2023 года. – Грозный: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, 2023. – С. 115–118. – DOI: 10.36684/92-1-2023-115-118. – EDN FVULIH.
3. Киреева, Ю. А. Профессиональные конкурсы и форумы как компонент практикоориентированного обучения специалистов / Ю. А. Киреева, Д. Д. Макарова // Региональные ресурсы и современные тренды развития туризма : Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции, Кострома, 01–02 декабря 2023 года. – Кострома: Костромской государственный университет, 2023. – С. 63–70. – EDN JJSSAT.
4. Носова, Л. С. Современные формы организации проектной деятельности студентов / Л. С. Носова, О. А. Дмитриева, Е. А. Селезнева. – Челябинск : ЗАО «Библиотека А. Миллера», 2022. – 156 с. – ISBN 978-5-93162-690-1. – EDN PMDZOE.
5. Пономарев, А. А. Опыт проектной деятельности в вузе: проблемы, перспективы, возможности вертикального интегрирования проектов / А. А. Пономарев, Л. А. Свирина // Современное образование: содержание, технологии, качество. – 2023. – Т. 1. – С. 428–430. – EDN CGHSNM.
6. Портнягина, А. М. Проектная деятельность студентов в образовательном процессе вуза / А. М. Портнягина // Актуальные проблемы психологии труда: теория и практика : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Красноярск, 22 ноября 2023 года. – Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, 2023. – С. 170–173. – EDN XVXCQV.
7. Садомцева, О. С. Принцип организации проектной деятельности студентов в вузе / О. С. Садомцева // Педагогическая наука и образование в диалоге со временем : Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, посвященной памяти В.А. Пятин, Астрахань, 14 июня 2024 года. – Астрахань: Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, 2024. – С. 363–372. – EDN OTTTRH.
8. Чиверская, Т. С. Научно-исследовательская, проектная и инновационная деятельность студентов: к определению понятий / Т. С. Чиверская // Наука молодых: вызовы гуманитарной науки : материалы Всероссийской научной школы с международным участием для молодых исследователей, Абакан, 19–21 сентября 2024 года. – Абакан: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2024. – С. 157–161. – EDN UXNTVZ.

9. Шайхутдинова, И. Роль наставника в системе высшего образования / И. Шайхутдинова // Человек. Общество. Культура. Социализация : Материалы XVII Международной молодежной научно-практической конференции, Уфа, 23–24 апреля 2021 года. – Уфа: ООО «Принт+», 2021. – С. 389–392. – EDN SOTTQO.
10. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://economy.gov.ru/> (дата обращения: 25.03.2025)
11. Официальный сайт Российского союза туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rst.ru/> (дата обращения: 25.03.2025)

References

1. Yefremtseva, T. N. (2015). Sustainable education: Kakiye navyki nuzhny studentu v XXI veke? [Sustainable education: What skills do students need in the 21st century?]. *Soderzhaniye professional'noy podgotovki po inostrannym yazykam v neyazykovom vuze [The content of professional training in foreign languages at a non-linguistic university]*: proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Moscow region, Khimki. Moscow: LLC "Publishing group "Logos", 7–15. (In Russ.)
2. Kireyeva, Yu. A., Makarova, D. D. (2023). K voprosu o trendakh v turizme i obrazovanii: nauchno-populyarnyy turizm [The issue of trends in tourism and education: popular science tourism]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma regional'nyy aspekt [Problems and prospects of tourism development regional aspect]*: Proceedings of Russian Scientific and Practical Conference. Grozny: Kadyrov Chechen State University, 115–118. DOI: 10.36684/92-1-2023-115–118. (In Russ.)
3. Kireyeva, Yu. A., Makarova, D. D. (2023). Professional'nyye konkursy i forumy kak komponent praktikooryentirovannogo obucheniya spetsialistov [Professional contests and forums as a component of specialist practice-oriented training]. *Regional'nyye resursy i sovremennyye trendy razvitiya turizma [Regional resources and modern trends in tourism development]*: Proceedings of the Second Russian Scientific and Practical Conference. Kostroma: Kostroma State University, 63–70. (In Russ.)
4. Nosova, L. S., Dmitriyeva, O. A., & Selezneva, E. A. (2022). *Sovremennyye formy organizatsii proyektnoy deyatel'nosti studentov [Modern forms of organizing students' project activities]*. Chelyabinsk: CJSC "A. Miller Library". ISBN 978-5-93162-690-1 (In Russ.)
5. Ponomarev, A. A., Svirkina, L. A. (2023). Opyt proyektnoy deyatel'nosti v vuze: problemy, perspektivy, vozmozhnosti vertikal'nogo integrirovaniya projektov [Experience of project activities at higher education institute: challenges, opportunities, capabilities of vertical integration of projects]. *Sovremennoye obrazovaniye: soderzhaniye, tekhnologii, kachestvo [Modern education: content, technology, quality]*, 1, 428–430. (In Russ.)
6. Portnyagina, A. M. (2023). Proyekt'naya deyatel'nost' studentov v obrazovatel'nom protsesse vuza [Project activity of students in the educational process of the university]. *Aktual'nyye problemy psikhologii truda: teoriya i praktika [Actual problems of labor psychology: theory and practice]*: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. Krasnoyarsk: Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 170–173. (In Russ.)
7. Sadomtseva, O. S. (2024). Printsip organizatsii proyektnoy deyatel'nosti studentov v vuze [The principle of organizing students' project activities at the university]. *Pedagogicheskaya nauka i obrazovaniye v dialoge so vremenem [Pedagogical science and education in dialogue with time]*: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference dedicated to the memory of V.A. Pyatin. Astrakhan: Tatishchev Astrakhan State University, 363–372. (In Russ.)
8. Chiverskaya, T. S. (2024). Nauchno-issledovatel'skaya, proyekt'naya i innovatsionnaya deyatel'nost' studentov: k opredeleniyu ponyatiy [Scientific research, project and innovative activity of students: towards the definition of concepts]. *Nauka molodykh: vyzovy gumanitarnoy nauki [Science of the Young: Challenges of the humanities]*: proceedings of Russian Scientific School with International Participation for Young Researchers. Abakan: Khakassian State University named after N. F. Katanov, 157–161. (In Russ.)
9. Shaykhutdinova, I. (2021). Rol' nastavnika v sisteme vysshego obrazovaniya [The role of a mentor in the higher education system]. *Chelovek. Obshchestvo. Kul'tura. Sotsializatsiya [Human. Society. Culture. Socialization]*: Proceedings of the XVII International Youth Scientific and Practical Conference. Ufa: LLC "Print+", 389–392. (In Russ.)

Проектная деятельность студентов как элемент практико-ориентированного обучения в туристском вузе

10. *Ofitsial'nyy sayt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii [Ministry of Economic Development of the Russian Federation: official website]*. URL: <https://economy.gov.ru/> (Accessed on March 25, 2025). (In Russ.)
11. *Ofitsial'nyy sayt Rossiyskogo soyuza turindustrii [Russian Union of Travel Industry: official website]*. URL: <https://rst.ru/> (Accessed on March 25, 2025). (In Russ.)